

УДК 616.005.2. 616.009.8
**О ВОЗМОЖНОЙ СОДРУЖЕСТВЕННОСТИ МЕЖДУ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ И КОГНИТИВНЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА**

МАХАТОВА НАДИРА ДУЙСЕНБЕКОВНА

Врач-терапевт Национального госпиталя Медицинского центра Управления делами
Президента Республики Казахстан, Алматы, Казахстан

***Аннотация.** В статье приведены данные сопоставительного анализа статистических материалов о частоте артериальной гипертензии и неврологических патологий, как предшественников когнитивных дисфункций, у лиц пожилого возраста для выявления возможной их взаимосвязи.*

***Ключевые слова:** артериальная гипертензия, неврологические расстройства, возможная взаимосвязь.*

В настоящее время во всем мире наблюдается постарение населения, в том числе и в Казахстане, где средний возраст жителей достиг 75 лет [1,2]. В этой связи приобретает актуальность возраст-ассоциированных заболеваний [3]. При последних у лиц пожилого возраста часто наблюдаются нарушения когнитивных функций как проявление поражения головного мозга, являющегося возможным органом-мишенью при артериальной гипертензии (АГ) [4]. В связи с этим в современной медицине приобретают все большее значение профилактика возраст-зависимых заболеваний [3,5]. Среди последних одно из ведущих мест занимают неврологические нарушения в виде когнитивных дисфункций, обусловленные как первичными расстройствами нервной системы, так и социально - стрессовыми факторами и соматическими заболеваниями, в числе которых ведущее место может занимать АГ [6,7].

С целью изучения распространенности АГ среди обслуживаемого контингента в Национальном госпитале Медцентра УДП РК проведен анализ частоты данной патологии у лиц пожилого возраста и возможной ее взаимосвязи с неврологическими заболеваниями, как предшественников когнитивных нарушений. Отметим, что в клинике обслуживаются в основном бывшие государственные служащие и заслуженные люди страны, у которых регрессивный тип возрастной структуры. Анализ официальных статистических материалов госпиталя показал, что в 2023 году доля лиц пожилого возраста (старше 60 лет) среди всего прикрепленного контингента составила 61,7 %, в 2024 году - 62,8%.

Общая заболеваемость на 1000 прикрепленного населения в 2024 году составила 3479,3, в 2023 году - 3514,8. При этом заболеваемость болезнями системы кровообращения было 1369,1 и 1406,9 соответственно. При анализе структуры общей заболеваемости обращает на себя внимание, что у прикрепленного населения из года в год лидируют болезни системы кровообращения, в абсолютном большинстве случаев в виде АГ.

Известно, что показатели смертности являются лучшей статистической доказательной базой при изучении возможной взаимосвязи между разными патологическими процессами разных органов. С целью косвенного предположения взаимосвязи между болезнями органов кровообращения, в числе которых ведущее место занимает АГ, и заболеваниями нервной системы, в качестве предшественников когнитивных дисфункций, была проанализирована структура смертности среди прикрепленного контингента. Выявлено, что общая смертность у данной категории людей в 2024 году составила 25,9 на 1000 населения, в 2023 году - 29,2. В структуре причин смертности первое место занимали заболевания органов нервной системы (60,8% в 2024 году и 43,8% - в 2023 году). На втором месте были заболевания органов кровообращения (14,4% и 31,0% соответственно). В этом контексте можно предположить наличие взаимосвязи между заболеваниями органов нервной системы и кровообращения.

Рост случаев смерти от заболеваний нервной системы может быть связан с увеличением числа людей, страдающих от хронических неврологических расстройств, возможно связанных профессионально-стрессовыми факторами, ранее имевшими место в анамнезе у большинства лиц из числа бывших государственных служащих, что было известно из данных казахстанских исследователей [6].

С целью улучшения оказания медицинской помощи лицам пожилого возраста из числа прикрепленного контингента при поликлинике госпиталя организован Центр геронтологии, где работает мультидисциплинарная команда специалистов для полного комплексного их медицинского обеспечения с целью выявления физических, функциональных и психо-социальных особенностей для медико-социального ведения, включая комплексное лечение и медико-социальную реабилитацию.

На основании полученных результатов считаем целесообразным назначение больным АГ пожилого возраста адекватной гипотензивной терапии, обладающей церебро-протективным действием, с целью профилактики преждевременных когнитивных дисфункций.

В перспективном плане намечается более углубленные и целенаправленные исследования с целью установления причинно-следственной роли АГ в развитии когнитивных нарушений у лиц пожилого возраста из числа обслуживаемого контингента и для разработки обоснованных профилактических мероприятий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хавинсон В. Х., Бенберин В.В., Михайлова О. Н., Сидоренко А. В. Старение в странах с развивающейся экономикой: вызовы и возможности// Управленческое консультирование. - № 1.1- 2015. – С. 50-58
2. Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года. Раздел Здравоохранение. –Астана, 2024.
3. Вайсерман А.М., Войтенко В..П., Мехова Н.В. Эпигенетическая эпидемиология возраст-зависимых заболеваний //Онтогенез. -2011. -Т. 42, № 1. -С. 1-21.
4. Ахетов А.А. Артериальная гипертензия как проявление метаболического синдрома у государственных служащих: особенности течения //Вестник Медцентра УДП РК. – 2016. - №4. – С.30-34.
5. Клементьева А.И., Гойтимирова Д.М. Особенности изменения когнитивных функций у пациентов старшего возраста при гипертонической болезни //Международный студенческий научный вестник. -2017. - № 4. –С.10.
6. Сарсебеков Е.К., Токпанов С.И., Абдрахманова А.О. Профессиональные психо-стрессовые факторы и состояние здоровья государственных служащих//Вестник Медцентра УДП РК. -2008. -№3. –С.113-115.
7. Исайкина О.Ю., Вехова К.А., Дроботов Г.С. и др. Ассоциация когнитивных нарушений и артериальной гипертензии//Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. -2023. - №.15(6). -С. 4-9